

Wiederansiedlung von Seegraswiesen in der Westlichen Ostsee

Handreichung für Freizeittauchende

Maike Paul, Tadhg O'Corcora, Matteo Lattuada, Thorsten Reusch
Rückfragen an treusch@geomar.de

Stand November 2024

Die Inhalte werden zukünftig auf der Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts und der praktischen Erfahrungen aktualisiert. Aktualisierte Versionen werden über Verknüpfungen unter folgender doi zugänglich gemacht: [10.5281/zenodo.14408949](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408949)

Einleitung

Dieses Konzeptpapier basiert auf den Erfahrungen des BMBF-geförderten Projektes SeaStore (www.seegraswiesen.de), in welchem, erstmalig in Deutschland, an drei Pilotstandorten in Schleswig-Holstein Seegraswiesen mit Erfolg wiederangepflanzt wurden. Dabei orientierte sich das Konsortium an Ergebnissen der Arbeitsgruppen der Universität Göteborg (Drs. Per-Olav Moksnes; Eduardo Infantes) sowie der Süddänischen Universität (SDU / Gruppe um Prof. Mogens Flindt), die bereits seit ca. 10 Jahren mit Erfolg in ähnlichen Meeresgebieten der westlichen Ostsee (hinsichtlich Wassertiefe, Sedimentbeschaffenheit und Wellen-Exposition) Anpflanzungen vornehmen.

Obwohl inzwischen Methoden zur Wiederansiedlung von Seegras entwickelt wurden, ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die Wiederansiedlung von Seegras sehr arbeitsintensiv und teuer ist und der Erfolg oft ungewiss ist. Wenn eine Seegraswiese verloren geht, kann sich das physikalische und biologische Umfeld so stark verändern, dass das Seegras in dem Gebiet nicht mehr wachsen kann. Es ist daher nicht immer möglich, eine verloren gegangene Seegraswiese wiederherzustellen. Es ist zwingend erforderlich, dem Schutz und der Erhaltung der verbleibenden Seegras-Lebensräume Vorrang einräumen und die kompensatorische Wiederherstellung von Seegraswiesen nur als letzte Option zur Milderung der durch die Nutzung der Küsten verursachten Verluste einzusetzen.

Konkrete Projektausführung

Seegras ist eine sehr delikate, bruch- und austrocknungsempfindliche Pflanze, weshalb Wiederansiedlungsmaßnahmen mit größter Sorgfalt durchzuführen sind. Da durch Entnahme von Spendermaterial eine intakte Wiese potenziell geschädigt wird, sind zudem Genehmigungen erforderlich (siehe unten). Die entsprechenden Behörden werden in Schleswig-Holstein durch das Landesamt für Umwelt (LfU) beraten, weshalb dringend empfohlen wird, vor Beginn der tatsächlichen Anpflanzungsmaßnahmen alle ausgearbeiteten Details durch Expert:innen des LfU prüfen zu lassen. Für Mecklenburg-Vorpommern befindet sich ein Ablaufplan derzeit in der Entwicklung.

Um den Anwuchserfolg zu steigern, wird empfohlen Wiederansiedlungsprojekte nur mit einer speziellen Zusatzausbildung über Wiederanpflanzungen durchzuführen. Ein entsprechender Kurs wird derzeit durch das SeaStore-Konsortium getestet und kann bei Bedarf vermittelt werden.

Genehmigungen

Für jede Maßnahme zur Wiederansiedlung von Seegras sind Genehmigungen der Verwaltungsbehörden erforderlich, bevor die Arbeiten vor Ort durchgeführt werden können. Dies gilt sowohl für die Entnahme aus Spenderflächen als auch für Anpflanzungen am Wiederansiedlungsstandort. Die Erteilung von Genehmigungen kann mehrere Monate dauern, was bei der Planung einer Wiederansiedlungsmaßnahme berücksichtigt werden muss. Für die Beantragung von Genehmigungen sind die genauen Koordinaten des Spender- und des Wiederansiedlungsstandorts erforderlich.

Welche Arten von Genehmigungen benötigt werden und welche Behörden diese erteilen, hängt davon ab, wo sich die Spenderwiese und der Wiederansiedlungsstandort befinden. Einige relevante Institutionen sind:

- Alle Standorte benötigen eine strom- und schiffahrtspolizeiliche Genehmigung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSV).
- Alle Standorte benötigen eine naturschutzrechtliche Genehmigung. In Schleswig-Holstein wird diese vom MEKUN (Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur) oder der Stadtverwaltung vergeben. Das MEKUN kann Auskunft geben, wer die naturschutzrechtliche Genehmigung für den gewählten Standort ausstellt.
- Möglicherweise ist eine küstenschutzrechtliche Genehmigung (in Schleswig-Holstein vom LKN) erforderlich.
- Liegt der Standort in einem Hafengebiet (z.B. Kiel), ist eine Tauchgenehmigung der Hafenbehörde erforderlich.
- Wenn der Standort bekanntermaßen stark mit Sprengstoff kontaminiert ist (z.B. Kiel), wird möglicherweise eine Freigabe vom Kampfmittelräumdienst benötigt. Dies gilt in der Regel nur für stadtnahe Gebiete.

Standortwahl

Wiederansiedlungsstandort

Der geringe Erfolg von Wiederansiedlungsprojekten wird häufig auf die Wahl eines ungeeigneten Standorts für die Anpflanzung von Seegras zurückgeführt. Daher ist die Auswahl des Standorts ein wesentlicher erster Schritt zur erfolgreichen Wiederansiedlung einer Seegraswiese.

Sofern Seegras an einem Standort wiederangepflanzt werden soll, an dem es gegenwärtig nicht vorkommt, ist im Rahmen einer sorgfältigen und gut informierten Standort-Analyse zu bewerten, ob geeignete Umweltbedingungen vorliegen. Für Schleswig-Holstein liegen dem Landesamt für Umwelt (LfU) basierend auf einem Forschungsauftrag an das GEOMAR Daten vor, die potenzielle Wiederansiedlungs-Flächen über ein Verbreitungsmodell des Seegrases ausweisen. Wurde eine Seegraswiese durch physikalische Einwirkungen auf Grund von Bauarbeiten (z.B. Sandvorspülungen, Baggerarbeiten) zerstört, ist es Aufgabe der ausführenden Firma, diese wiederherzustellen. Dies wird bereits bei der Genehmigung der Bauarbeiten festgelegt und wird durch die zuständigen Behörden eng überwacht. Solche Flächen eignen sich daher nicht für freiwillige Wiederansiedlungsprojekte.

Grundsätzlich sollte eine Standortauswahl folgende Faktoren berücksichtigen:

Licht: Die Lichtverfügbarkeit ist die kritischste Variable für das Überleben der Seegraspflanzen. Um eine möglichst hohe Lichtverfügbarkeit zu gewährleisten sollte der Standort weder ganz noch teilweise beschattet sein.

Tiefe: Eine Bepflanzung zwischen 1,5 und 2,5 m Wassertiefe ist ideal, da die Lichtverhältnisse in der Regel gut sind und die Sprosse viel Licht erhalten. Sie sollten nicht flacher als 1 m gepflanzt werden, da eine geringere Tiefe zu dynamisch ist (z.B. Vertritt durch Badegäste und Wassersportler, zu starke Wellenbewegung während der Sturmzeit/Wintermonate usw.). Pilotanpflanzungen in größeren Tiefen befinden sich zurzeit im Forschungsprojekt SeaStore in der Testphase.

Wattwurmhügel: Wühlaktivitäten von Wattwürmern können zu Pflanzenverlusten führen. Eine Ansiedlung bei mehr als 50 Wattwurmhügeln pro m² wird als nicht aussichtsreich eingestuft.

Salzgehalt: Seegras kann nur in Meer- oder Brackwasser überleben, dabei sind lokale Ökotypen vermutlich an ihren Standortsalzgehalt angepasst. Es wird empfohlen, vergleichbare Salzgehalte am Wiederansiedlungsstandort und in der Spenderwiese zu wählen.

Wellenschlag: Hoher Wellenschlag entwirzelt Seegraspflanzen. Standorte sollten daher entweder eine geringe Wellenexposition aufweisen oder in größerer Wassertiefe erfolgen, in der die Wellenbelastung geringer ausfällt. Im letzteren Fall ist die Lichtverfügbarkeit zu berücksichtigen.

Sedimenteigenschaften: Für das erfolgreiche Anwachsen der Sprosse sollte der Untergrund zum Zeitpunkt der Anpflanzung aus Sand oder Schlicksand bestehen. Dies ist besonders zu berücksichtigen, wenn es durch Bauarbeiten zu großen Sedimentumlagerungen kommt und dadurch z.B. der Sand, der ursprünglich vorhanden war, mit Mergel, Torf oder grobem Sediment durchmischt wird. Für die Effizienz der Methode sowohl bei der Ernte als auch der Anpflanzung ist ein Standort mit geringen Muschelvorkommen von Vorteil.

Spenderwiese

Die Spenderwiese liegt idealerweise in unmittelbarer Nähe des Anpflanzungsstandortes und weist möglichst ähnliche Umweltbedingungen auf. Je nach Wassertiefe werden Seegraspflanzen unterschiedlich groß, dies sollte ebenfalls möglichst berücksichtigt werden, damit nicht z.B. große Sprosse aus tieferen Bereichen zu flach eingepflanzt werden und dann vom nächsten Sturmereignis herausgerissen werden. Der Spenderstandort muss eine dichte und ausreichend große Seegraspopulation aufweisen, aus der geerntet werden kann. Es wird empfohlen, dass die Spenderwiese mindestens 400 Pflanzen pro m² aufweisen sollte, wobei dies für den Sommer gilt, wenn die Pflanzendichte am höchsten ist. Bei der Entnahme durch Tauchende ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 5% der bestehenden Seegraswiese geerntet werden. Sofern dies berücksichtigt wird sind negative Effekte nicht nachweisbar (SeaStore-Ergebnisse).

Das SeaStore-Konsortium hat Pflanzdichten zwischen 8 und 16 Sprossen/m² getestet und jeweils sehr schnellen Sprosszuwachs gefunden. Das dänische Team der SDU (pers. Komm.) arbeitet seit 2 Jahren mit sogar nur 5 Sprossen/ m², allerdings wird in dem Fall eine Anpflanzmethode verwendet, die von der in SeaStore erprobten abweicht. Für 1 ha Wiederansiedlung sind also etwa 50.000 Sprosse zu ernten. Bei einer mittleren Sprossdichte von 400 Sprossen/m² und 5% Entnahme wäre dementsprechend eine Fläche von mindestens 2.500 m² in einer bestehenden Spenderwiese notwendig.

Zeitplanung

Der ideale Anpflanzungszeitpunkt ist Mitte Mai bis Ende Juni, wenn das Wachstum des Seegrases am größten ist. Je später in der Wachstumsaison angepflanzt wird, desto geringer ist die Chance, dass sich die Wiese bereits in der ersten Saison ausreichend etabliert. Dennoch kann in geringen Tiefen (viel Licht = schneller Sprosszuwachs) möglicherweise noch im Juli angepflanzt werden, dies bedarf einer Einzelfallprüfung durch Expert:innen, z.B. des LfU.

Die mittelfristige Wettervorhersage und die daraus abgeleitete Störung durch Wellengang ist zu beachten, dabei sind Perioden direkt nach der Pflanzung mit Windstärken von mehr als 40 km/h und auflandigem Wind zu vermeiden. Daten aus SeaStore zeigen, dass die Sprosse nach etwa 12 Tagen fest angewachsen sind. Während und bis zu zwei Wochen nach der Anpflanzung sollten die Wassertemperaturen zwischen 10 und 23 °C liegen. Für den Tag der Pflanzung ist ein kühler Tag zu bevorzugen, um den Stress auf die Sprosse während des Transports zu verringern.

Seegras ist eine sehr delikate, bruch- und austrocknungsempfindliche Pflanze. Daher müssen Sprosse immer vollständig mit Meerwasser bedeckt gelagert werden. Der Salzgehalt muss dem des Spender- bzw. Pflanzstandort entsprechen. Starke Überhitzung beim Transport (d.h. Temperaturen >25 °C) sollten unterbleiben. Auch sollten nicht mehr als 24 h zwischen Ernte des Spendermaterials und dem Auspflanzen vergehen. Die Erfahrungen von SeaStore zeigen, dass – neben den Tauchenden im Einsatz – ein Team im Boot sehr wichtig ist, um die geernteten Sprosse schnell zu sortieren und Bündel von 50-100 Sprosse für die Taucharbeiten vorzubereiten. Erfahrungen mit Freizeittauchenden zeigen, dass das Einpflanzen von 630 Sprosse pro Tauchbuddy-Paar und Tag realistisch ist, wenn die Sprosse wie beschrieben im Boot vorbereitet werden. Dies entspricht einer Fläche von 79 m² bei einer Pflanzdichte von 8 Sprossen pro m². Es wird darauf hingewiesen, dass ein Seegrasspross oft aus einem Haupttrieb und 1-3 Seitentrieben besteht und dies dann zusammen als ein Spross gezählt wird.

Methode

Alle erfolgreichen Seegras-Wiederanpflanzungen in der westlichen Ostsee in den vergangenen 10 Jahren haben mittels Einzelsprossmethode, angewandt durch ausgebildete Tauchende, verpflanzt (siehe auch Video <https://www.youtube.com/watch?v=I-Yw9Bet6VI>). Andere Technologien, welche ganze Soden von im Sediment verwurzelttem Seegras verpflanzen, oder sogar Sprosse zunächst in Gewächshäusern vorziehen, funktionieren möglicherweise im Prinzip, sind aber nicht auf größere Flächen von ≥ 1 ha skalierbar. An einer aussaat-basierten Technologie wird zurzeit im GEOMAR geforscht, diese Methode ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht anwendbar. Neue Erkenntnisse werden in zukünftige Aktualisierungen dieses Dokuments einfließen.

Hier werden ein paar grundsätzliche Informationen zur Methode gegeben, die bei der Planung einer Wiederansiedlungsmaßnahme hilfreich sein können. Um die genaue Methode zu erlernen und somit den Anwuchserfolg zu steigern, wird empfohlen zunächst den entsprechenden Kurs, der derzeit durch das SeaStore Konsortium getestet wird, zu absolvieren. Möglicherweise wird der Nachweis eines solchen Kurses im Zuge der Genehmigung verlangt.

Vorgehen in der Spenderwiese

Es darf nur so viel geerntet werden, wie an einem Tag eingepflanzt werden kann, da die Sprosse nicht länger als einen Tag außerhalb des Sediments überleben.

Es wird empfohlen, Sprosse mit einer Blattlänge von weniger als 50 cm zu verwenden, da sie weniger empfindlich sind und nicht so leicht brechen. Längere Sprosse sind auch schwieriger zu handhaben und sperriger zu transportieren.

Sprosse sollten von den Rhizom-Enden entnommen werden, wobei an einer Position innerhalb der Spenderwiese mehrere Sprosse entnommen werden können. Zwischen den einzelnen Entnahmepositionen sollte ein Abstand von ca. 1,5 m liegen, um die Seegraswiese möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Geerntete Sprosse sollten vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt in Meerwasser aufbewahrt und transportiert werden.

Vorgehen am Wiederansiedlungsstandort

Es wird empfohlen, die Anpflanzung nicht vollflächig durchzuführen. Ein Schachbrettmuster wird jedoch nur für Forschungszwecke benötigt, für allgemeine Wiederansiedlungen hat sich ein Transektdesign entlang einer geraden Leine bewährt.

Dokumentation

Um wiederangesiedelte Seegraswiesen und deren genetische Herkunft von natürlichen Seegraswiesen abgrenzen zu können, ist es von zentraler Bedeutung Wiederansiedlungsbemühungen zu dokumentieren. Eine entsprechende Datenbank befindet sich in der Planung. Bis dahin wird die kostenfreie Plattform „SeagrassSpotter“ empfohlen. Sie ist über die Webseite (www.seagrassspotter.org) sowie eine App verfügbar. Benötigte Informationen sind:

- GPS-Standort (Breitengrad/Längengrad) der wiederangesiedelten Stelle, idealerweise in Dezimalgraden (DD),
- Datum der Anpflanzung,
- Herkunft der Transplantate (Breitengrad/Längengrad der Spenderwiese),
- Ungefähre Größe der bepflanzten Fläche in m^2 und Anzahl der Sprosse pro Fläche,
- ID der Person, die die Anpflanzung geleitet hat,
- Dauer der Hälterung der Sprosse, wenn möglich mit kurzem Video des Prozedere,
- Wetter- und Windverhältnisse (Stärke /Richtung) während und in der Woche nach der Anpflanzung

Monitoring und Erfolgskriterien

Die Entwicklung von Erfolgskriterien ist zurzeit zwischen LfU und dem SeaStore-Konsortium in der Abstimmung. Sofern es intakte Wiesen nahe der Eingriffsstelle gibt, leiten sich Erfolgskriterien von den Bestandsdaten dieser Standorte ab.

Eine erste Erfolgskontrolle sollte zwei Wochen nach der Anpflanzung erfolgen. Dabei wird gezählt, wie viele Sprosse diese kritische Phase überlebt haben. Wenn diese Zahl drastisch von der ursprünglichen gepflanzten Anzahl abweicht, sind die Zahlen in der SeagrassSpotter-App zu ändern. Es wird dringend empfohlen auch komplett gescheiterte Standorte zu protokollieren. Unabhängig vom Erfolg wird empfohlen ein Bild oder, wenn möglich, kurzes Video des Meeresbodens zwei Wochen nach der Bepflanzung in der App hochzuladen. Auf diesem Bild sollten Pflanzen zu sehen sein, die Wurzeln geschlagen haben (um zu bestätigen, dass die Wiese am Standort erfolgreich wiederhergestellt wurde).